

Producción de miel del bosque

www.af4eu.eu

Colmenas instaladas en sistemas agroforestales en Galicia (noroeste de España)

La UE es el segundo mayor productor de miel del mundo, con una producción anual de alrededor de 250.000 toneladas. Además, la producción de miel es la principal actividad agrícola forestal promovida en toda Europa por los Programas Nacionales de Apicultura y los Programas de Desarrollo Rural, principalmente debido al papel crucial que desempeñan las colonias de abejas melíferas en la polinización de las plantas. En este contexto, la producción de miel integrada en los sistemas agroforestales puede mejorar la polinización cruzada y, por lo tanto, aumentar el rendimiento de los cultivos, al tiempo que contribuye a la seguridad alimentaria y de ingresos de las personas que viven en las zonas rurales. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la apicultura no requiere mano de obra a tiempo completo, y cada colmena requiere solo alrededor de 2-3 m² de espacio. En cuanto al manejo de las colmenas, éstas pueden instalarse aisladas o en grupos de 30 o 40, colocarse del suelo, protegidas de los vientos del norte y colocadas con la entrada y salida de las abejas orientadas al suroeste. En primavera, las colmenas deben alimentarse periódicamente con un suplemento nutricional a base de proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales. En octubre, después de la extracción de miel de las colmenas, se debe aplicar el tratamiento para Varroa, seguido de una alimentación de mantenimiento según las necesidades de cada colmena hasta la primavera. En general, una colmena produce alrededor de 15 kg de miel y 1 kg de miel se vende por 10 €, lo que puede proporcionar una fuente sostenible de ingresos para los agricultores, reducir los riesgos financieros y promover la resiliencia económica en las comunidades rurales.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Rodríguez-Rigueiro, Antonio Rodríguez-Rigueiro, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Universidad de Santiago de Compostela (USC)

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.